

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI
DARSLIGINI O'QITISH METODI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506675>

Bakibayeva Venera Baltabayevna,
Qoraqalpog'iston Respublikasi
Tòrtkòl tumaniga qarashli
63-son maktabning "Boshlang'ich
ta'lim" fan o'qituvchisi

Annotatsiya: *Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirish, ravon o'qishga erishish hozirgi elektron hayot tezkor rivojlanishi jarayonida dolzarb muammolardan biridir. O'qish, uqish, o'rganish inson hayotida muhim ahamiyatga ega. Ravon o'qishga o'rgatishning yo'l-yo'riqlarini o'qish metodikasi ishlab chiqadi hamda savod o'rgatish davridan boshlab mukammalashib boradi.*

Kalit so'zlar: *o'quvchilarda tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish;*

Boshlang'ich sinflarning yangi chiqqan ona tili va o'qish savodxonligi darsliklari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta'limini o'qish ta'limisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Aynan o'qish ta'limida insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi.

Shu maqsadda «Ona tili va o'qish savodxonligi kitobi» darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o'rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, istiqloq va milliy-ma'naviy qadriyatlar, xalqlar do'stligi va tinchlik kabi turli mavzular bo'yicha atroflicha tushunchalar berishga mo'ljallangan badiiy, axloqiy-ta'limiy, ilmiy-ommabop asarlar kiritiladi. O'qish jarayonida o'quvchilar turli xil bilimlarni egallaydi, hayotiy kompetensiyalarga ega bo'ladi. O'qish darslari quyidagi vazifalarni bajaradi:

- o'quvchilarda tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish;
- borliq, tevarak-atrof haqidagi bilimlarini boyitish;
- o'quvchilar qalbida kitobga mehr-muhabbat uyg'otish, teran fikrlovchi kitobxonlarni yetish tirish;
- nutq va dunyoqarashni o'stirish;
- ijobiy sifatlarni kamol toptirish;
- salbiy sifatlardan xulosa chiqara bilish;
- adabiy tasavvur elementlarini shakllantirish.

O'qish darslari savod o'rgatish davrida o'quvchilarni bo'g'in, so'z va gaplar bilan tanishtirish va ularni o'qish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida uyushtirilsa, o'qish texnikasi egallangandan so'ng o'qish muayyan mavzular bo'yicha tanlangan badiiy, ilmiy-ommabop matnlar yuzasidan olib boriladi. Ongli tushuntirib mutolaa qilish o'qish malakalarining muhim sharti sanaladi. (O'quvchi o'qiganini anglab yetmasa, bunday o'qish talabga javob bermaydi.) Bu jarayon 3 bosqichda amalga oshiriladi.

- 1.Savod o'rgatish jarayonida so'zlarni bo'g'inlab o'qish.
- 2.So'zlarning talaffuzi va ma'nosini anglash-sidirg'a o'qish.
- 3.Avtomatlashgan o'qish.

Demak, to'g'ri o'qish so'zlarni xato qilmasdan, yanglishmasdan, tovush-harf tartibini grammatik shaklini buzmasdan, biror tovush yoki bo'g'inni tushirib qoldirmasdan, ortiqcha bo'g'in -tovush qo'shmasdan, so'zning urg'usiga rioya qilib o'qish demakdir.

Tabiatga oid mavzular yordamida o'quvchilar tabiatdagi o'zgarishlar, yil fasllarining almashinuvi, hayvonot olamiga doir bilimlarni egallaydilar. Bunday mavzudagi asarlar o'quvchilarni kuzatuvchanlikka, tabiatni sevishga, unga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatadi.

Umuman, «ona tili va o'qish savodxonligi kitobi» darsliklaridagi barcha mavzular o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish bilan birga, ularning lug'atini boyitishga, og'zaki va yozma nutqini to'g'ri shakllantirish va nutq madaniyatini o'stirishga ham qaratiladi.

Ilg'or pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchi faoliyati doirasini aniq belgilab beradi.

Inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'qish faoliyati barcha predmet darslarida amalga oshiriladi. Lekin o'qishga o'rgatish yo'l-yo'riqlarini o'qish metodikasi ishlab chiqadi. O'qish metodikasi kichik yoshdagi o'quvchilarning umumiy rivojlanishi, psixologiya, xususiy metodika sohasidagi yutuqlar asosida takomillashtirilib boriladi.

Ifodali o'qish. Boshlang'ich ta'lim tizimida mantiqiy o'qish (matnni to'g'ri, tushunib, tez (me'yorida) o'qish) va adabiy o'qish mukammal o'zlashtirilganidan so'ng ifodali o'qishga o'tiladi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo'llash o'qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi kerak.

O'qish malakalarining sifatlari va ularni takomillashtirish yo'llari

Dastur talablarini to'liq bajarish va amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, o'qish ko'nikmalarini to'g'ri va puxta egallash va takomillashtirib borish zarur. O'qish ko'nikmalari savod o'rgatish jarayonida shakllanadi, o'qitishning keyingi bosqichlarida takomillashadi.

O'qish malakalarining sifatlariga badiiy asar matnini to'g'ri, tez, ongli va ifodali o'qish kiradi. O'qish darslarida o'quvchilarning o'qish malakalari shakllantiriladi va takomillashtiriladi.

O'qish darslarida asar ustida ishlashni shunday tashkil etish kerakki, asar mazmunini tahlil qilish o'qish malakalarini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lsin.

To'g'ri o'qish. To'g'ri o'qish deganda xato qilmasdan, yanglishmasdan o'qish tushuniladi, ya'ni to'g'ri o'qish so'zning tovush-harf tarkibini, grammatik shakllarni buzmasdan, so'zdagi tovush yoki bo'g'inni tushirib qoldirmay, boshqa tovushni qo'shmay, harflar o'rnini almashtirmay, aniq talaffuz qilib, so'zga urg'uni to'g'ri qo'yib o'qish hisoblanadi.

To'g'ri o'qish so'zning uzun-qisqaligiga, o'quvchining so'z boyligiga, ya'ni so'zning leksik ma'nosini qanchalik bilishiga hamda so'zning bo'g'in va morfemik tarkibiga bog'liq.

O'qituvchining tuzilishi murakkab so'zlarni oldindan xattaxtaga yoki kartonga bo'g'inlarga bo'lib yozib qo'yib, o'quvchilarga ovoz chiqarib birgalikda o'qitishi yaxshi natija beradi.

O'quvchilar yo'l qo'ygan xato ikki xil yo'l bilan tuzatiladi:

1. O'quvchi so'z oxiridagi qo'shimchani noto'g'ri o'qisa, o'quvchini o'qishdan to'xtatmasdan xatoni to'g'rilash mumkin.

2. Xato o'qish bilan gaplarning mazmuni buzilsa, qayta o'qitish usulidan foydalaniladi. Bunda o'quvchiga o'qigan matni yuzasidan savol berilsa, o'quvchi e'tiborli bo'lib qayta o'qiydi.

Tez o'qish. Tez o'qish me'yoriy tezlikda o'qish bo'lib, bunda o'qish sur'ati matnning mazmunini tushunishdan ajralib qolmasligi kerak. O'qish tezligi matni tushunish tezligi bilan muvofiq ravishda o'sib borishi lozim. O'qilayotgan asar mazmunini o'zlashtirishni, matn mazmunini ongli idrok etishni ta'minlaydigan o'qish tez o'qish deyiladi.

O'qish tezligi to'rt yil davomida to'g'ri va ongli o'qish bilan bog'liq holda asta ortib boradi. O'qish tezligini tekshirganda o'qituvchi o'qiladigan materialning xarakterini, ya'ni g'oyaviy-mavzuviy murakkabligini, so'z va gaplarning tuzilishini, ularning bolalar nutqida qaydarajada ishlatilishini, o'qishning to'g'ri va ongli bo'lishini hisobga oladi. O'quvchilarning o'qish tezligi har xil bo'ladi, albatta. O'qituvchining vazifasi barcha o'quvchilarning o'qish tezligini, iloji boricha bir xillikka keltirishdan iborat. O'qish sur'atini oshirishda tez aytishlarni, maqollarni

yod oldirish va matnni ovoz chiqarib o'qishni mashq qilish kabilar samarali usullardan hisoblanadi.

Ongli o'qish. Ongli o'qish yaxshi o'qishning asosiy sifati hisoblanadi. Ongli o'qish o'qilgan matnning aniq mazmunini, asarning g'oyaviy yo'nalishini, obrazlarini va badiiy vositalarining rolini tushunib o'qish, shuningdek, asarda tasvirlangan voqea-hodisalarga o'z munosabatini ifodalay olishdir.

Ifodali o'qish. Ifodali o'qish intonatsiya – ohang yordamida asarning g'oyasi va jozibasini to'g'ri, aniq, yozuvchi niyatiga mos ravishda ifodalay bilishdir.

Intonatsiya (ohang). Intonatsiya og'zaki nutqning birgalikda harakat qiluvchi elementlari: urg'u, nutq tempi va ritmi, pauza, ovozning past-balandligining yig'indisidir.

Asarning mazmuni va g'oyaviy yo'nalishini tahlil qilish ifodali o'qishga o'rgatish bilan bog'lab olib boriladi. Ifodali o'qishga o'rgatishda matn mazmunini tushunish, muallif hikoya qilgan voqealarga o'z munosabatini bildirish asosiy vazifa hisoblanadi. O'quvchilarda ifodali o'qish malakasini shakllantirish uchun asarni o'qituvchining ifodali o'qishi muhim ahamiyatga ega.

Dars jarayonida barcha o'quvchilarni birday jalb etish, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarga bajara oladigan imkon qadar ko'proq topshiriq berish, iqtidorli bolalarni zeriktirib qo'ymasdan so'rash shakllarini yangilab turish, rag'batlantirish usullarining eng afzallarini , fanga, faslga bog'lagan shaklda qo'llash , o'quvchilarning fanga, o'qishga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi. Buning uchun o'qituvchi mehnatkash, tirishqoq, izlanuvchan va bolajon bo'lmog'i kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Davydov, V.V. Ta'limni rivojlantirish muammolari / V.V. Davydov. - M., 2016 yil.

2.Davlat ta'lim standarti asosida tuzilgan 2-sinf ish reja.

3. Ona tili o'qitish metodikasi K.Qosimova Toshkent –Nosir nashriyoti 2009.

4.2-sinflar uchun Ona tili darsligi K.Qosimova,S.Fuzailov,A.Ne'matov Toshkent-2018